

PENGARUH IKLIM ORGANISASI DAN STRES KERJA TERHADAP MOTIVASI KERJA DAN KINERJA PEGAWAI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN SIDOARJO

Rina Indra Sabella

¹ Program Studi Manajemen, STIE YAPAN Surabaya

¹Jalan Raya Rungkut Madya, Surabaya, 60293

e-mail: rina.stieyapan@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh iklim organisasi, stres kerja, motivasi kerja dan kinerja pegawai Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sidoarjo. Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sidoarjo, dengan jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 85 orang. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan Structural Equation Modeling (SEM). Dari hasil kajian yang telah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: Iklim organisasi berpengaruh signifikan terhadap stres kerja pegawai Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sidoarjo. Iklim organisasi berpengaruh signifikan terhadap motivasi kerja pegawai Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sidoarjo. Iklim organisasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sidoarjo. Stres kerja berpengaruh tidak signifikan terhadap kinerja pegawai Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sidoarjo terbukti kebenarannya atau diterima. Stres kerja berpengaruh signifikan terhadap motivasi kerja pegawai Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sidoarjo. Motivasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sidoarjo.

Kata Kunci: Iklim organisasi, tingkat stress, kinerja, motivasi kerja

Fullpaper download at <http://openjournal.id/sasanti/index.php/JDAM/index>

DAFTAR PUSTAKA

- Anoraga Pandji dan Suvati Sri, 2010. Psikologi Industri Dan Sosial Jakarta : PT. Dunia Pustaka Jaya.
- As'ad, M., 2012. Psikologi Industri, Penerbit Liberty, Yogyakarta.
- Bacal Robert, 2012. Performance Management. Jakarta: PT. SUN.
- Cushway Barry, 2012. Human Resource Management. Jakarta: PT. Gramedia.
- Finn Peter, 2010. Summary of Citing Internet Sites. On The Job Stress In Policing Reducing It, Preventing It (Online), (<http://www.ncjrs> diakses 25 Juni 2003).
- Ferdinand, Augusty, 2012. Structural Equation Modeling dalam penelitian Manajemen. Semarang: BP UNDIP.
- Gibson James L. Ivancevich, John M. Donnelly, JR. James H, 2012. Organisasi, Edisi Bahasa Indonesia, Jakarta: Binarupa Aksara
- Gomes, Foustino Cardoso, 2012, Manajemen Sumber Daya Manusia, Cetakan Pertama, Andi Offset, Yogyakarta.
- Hair, Joseph F., Anderson, Tatham, 2008. Multivariate Data Analysis With Readings, 3rd Edition, Macmillan Publishing Company, New York.
- Handoko, T. Hani, 2010. Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia, Edisi II Cetakan Keempat Belas, Penerbit BPFE, Yogyakarta.

- Hasibuan H. Malayu S. P, 2013. Organisasi Dan Motivasi Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Herpen, Marco; Praag, Mirjan and Cools, Kees, 2012. The Effects of Performance Measurement and Compensation on Motivation and Emperical Study, Conference of The Performance Measurement Association in Boston pp.1-34.
- Iglas J. Roussell, 2012. A Study of The Relationship Between Compensation package, Work Motivation and Job Satisfaction, Journal Of Organizational Behavior, No. 20 pp 1003-1025.
- Ivancevich, John M., 2010. Human Resource Management, 6th ed., Irwin, Chicago.
- Ivancevich, John M; Matteson, Michael T., 2012. Organizational Behavior and Management. Seventh Edition, New York, McGraw Hill International, New International.
- Kerlinger Fred N., 2010. Asas-Asas Penelitian Behavioral. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Kriswibowo, A., Harsanto, B. T., & Kurniasih, D, 2017, Upaya Meningkatkan Kinerja Pegawai Kantor Perpustakaan Dan Arsip Daerah Kabupaten Banyumas. Jurnal Dinamika Governance, 7(2)
- Linz, Susan J., 2012. Job Satisfaction Among Russian Workers, William Davidson Institute Working Paper, Research Fellow William Davidson Institute University of Michigan PP. 8-15.
- Lok, Peter, Crawford, John, 2012. The Relationship Between Commitment and Organizational Culture, Sub Culture, Leadership Style and Job Satisfaction In Organizational Change and Development, Leadership and Organizational Development Journal 20/7, pp 365-373.
- Luthans, Fred, 2010. Organizational Behavior, Sixth Edition, New York : Mc Graw Hill Inc.
- Mangkunegara Anwar Prabu, 2012. Manajemen Sumber Daya Perusahaan. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Marchant, Teresa, 2012. Strategies for Improving Individual Performance and Job Satisfaction at Meadowvale Health. Journal of Management Practice. Vol 2 No. 3 pp. 63-70
- Mathis Robert L and Jackson John H., 2012. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Salemba Empat.
- McShane Steven L. And Von Glinov, Mary A, 2012. Organizational Behavior, Third Edition, International Edition, New York : McGraw Hill.
- Moekijat, 2012. Dasar-Dasar Motivasi. Bandung: CV. Pionir Jaya.
- Nasarudin, 2001. Job Satisfaction and organizational commitment among the Malaysian workforce. Proceedings of 5 Asian Academic of Management Conference Kiantan Pahang pp.270-276.
- Nimran Umar, 2012. Prilaku Organisasi. Surabaya: Citra Media.
- Ogbonna, Hans, 2012. Employee Responses to Cultural Change Efforts, Human Resources Management Journal, Vol 8, No. 2.
- Osterloh, Margit and Frey, Brunos, 2012. Motivation, Knowledge Transfer and Organizational Form. Working Paper Series. ISSN 1424-0459. Institute for Empirical Research in Economics University of Zurich, pp 1-28.
- Prawirosentono Suyadi, 2012. Kebijakan Kinerja Karyawan. Yogyakarta: BPFJ.
- Robbins, Stephen P. 2012, Organizational Behavior, eleventh edition, International edition, Pearson Education International, San Diego

- Schuler, Randall dan Jackson, Susan E., 2012. Manajemen Sumber Daya Manusia: Menghadapi Abad Ke-21, Edisi keenam, Jakarta: Erlangga.
- Thoha Miftah, 2012. Perilaku Organisasi Konsep Dasar dan Aplikasinya, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Timpe, A. Dale, 2012. Memotivasi Pegawai, Cetakan Keempat, Penerbit PT. Gramedia Asri Media, Jakarta.
- Wright, T,A and Straw B.M, 2012. Effect and Favorable Work Outcomes; Two Longitudinal Lest of The Happy Productive Worker Thesis. Journal Of Organizational Behavior 20, pp 1-23.
- Winardi, J., 2012. Motivasi dan Pemasalahan dalam Manajemen. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.